

**ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ГЕЙМИФИКАЦИИ В
ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ**

Рахмонова Мотабархон Абдулазизовна,

студент, Национального педагогического университета Узбекистана

имени Низами, Узбекистан, г.Ташкент

Халилова Хуршида Тешаевна

Научный руководитель

и/о доц. Кафедры «Педагогика начального образования»

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik kompetensiyani shakllantirish tushunchasi va uning zamonaviy ta'lim jarayonidagi xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Ekologik kompetensiya kognitiv, qadriyatli va faoliyatli komponentlarni o'z ichiga olgan shaxsning integrativ sifati sifatida belgilanadi. O'zbekiston Respublikasining me'yoriy-huquqiy bazasining ekologik tarbiyani ta'minlashdagi o'rni alohida ta'kidlangan. Toshkent shahri Olmazor tumanidagi 159-sonli maktabda o'tkazilgan pedagogik eksperiment (77 nafar o'quvchi) natijalari raqamlashtirish va geymifikatsiya vositalarining yuqori samaradorligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: ekologik kompetensiya, boshlang'ich sinf o'quvchilari, ekologik tarbiya, ekologik madaniyat, boshlang'ich maktab.

Аннотация. В статье рассматривается понятие экологической компетенции у учащихся начальных классов и особенности её формирования в условиях современного образовательного процесса. Экологическая компетенция определяется как интегративное качество личности, включающее когнитивный, ценностно-ориентировочный и деятельностный компоненты. Обосновывается значимость начального школьного возраста как благоприятного периода для формирования экологического сознания.

Подчёркивается роль практической, исследовательской и игровой деятельности в развитии экологических знаний. Представлены результаты экспериментального исследования на базе школы № 159 г. Ташкента (77 учащихся).

Ключевые слова: экологическая компетенция, учащиеся начальных классов, экологическое воспитание, экологическая культура, начальная школа.

Abstract. The article examines the concept of ecological competence in primary school students and the features of its development in the modern educational process. Ecological competence is defined as an integrative personal quality, including cognitive, value-oriented, and activity components. The importance of the regulatory framework of the Republic of Uzbekistan in ensuring ecological education is highlighted. The results of a pedagogical experiment (77 students) conducted at school No. 159 in Tashkent demonstrate the high efficiency of digitalization and gamification tools.

Keywords: ecological competence, primary school students, ecological education, ecological culture, primary school.

На современном этапе модернизации системы непрерывного образования Республики Узбекистан приоритетной задачей выступает переход от репродуктивного освоения теоретических знаний к формированию у учащихся ключевых жизненных компетенций. Стратегические ориентиры данного процесса заложены в Конституции Республики Узбекистан [8], Законе «Об охране природы» [9] и «Концепции повышения экологической культуры населения Республики Узбекистан до 2030 года» [11], регламентирующих непрерывность и практикоориентированность экологического воспитания на всех ступенях обучения.

Формирование экологической компетенции у учащихся начальных классов рассматривается как один из важнейших компонентов современного образовательного процесса, направленного на воспитание личности,

способной осознанно взаимодействовать с окружающей средой [2]. Экологическая компетенция в этом контексте представляет собой интегративное качество, включающее не только знания о природе, её объектах и процессах, но и умение применять эти знания на практике, развитие ценностных ориентиров, экологического мышления и готовности к ответственному поведению [5].

У учащихся начальных классов экологическая компетенция формируется на основе наглядного опыта, игровых и исследовательских действий, наблюдений за природой, что позволяет постепенно формировать устойчивое осознание взаимосвязи человека и окружающей среды [3]. Этот процесс является комплексным и требует системного подхода со стороны педагогов, родителей и образовательных учреждений, включая использование специальных методик и программ, направленных на развитие экологических знаний, навыков и ценностей с раннего возраста [1].

Как подчеркивают отечественные исследователи Г. Ш. Баймухамедова и Н. М. Икрамова, полноценное развитие экологической компетенции невозможно в рамках исключительно пассивного обучения [12]. Процесс экологического воспитания требует создания активной образовательной среды. Внедрение компетентностного подхода позволяет трансформировать абстрактные правила из учебников в устойчивые модели экологического поведения [4]. По мнению А. Х. Султанова, эффективными инструментами формирования экологической субъектности выступают методы геймификации, проектной деятельности и интерактивной цифровизации [13].

С целью эмпирической проверки данных теоретических положений нами было проведено экспериментальное исследование в период со 02.10.2025 г. по 20.05.2026 г. на базе общеобразовательной школы № 159 Алмазарского района г. Ташкента [13]. Исследованием было охвачено два третьих класса в количестве 77 учащихся. В контрольной группе (3 «Д» класс, 32 учащихся) уроки естественных наук проводились традиционно. В экспериментальной

группе (3 «Г» класс, 45 учащихся) была внедрена инновационная авторская система, включающая в себя социально-экологический геймифицированный проект «Экопатруль» (иерархия званий с начислением звезд за ресурсосбережение), интерактивные уроки-лаборатории («Тайны ташкентской воды», «Лаборатория ресайклинга») и цифровые конкурсы эко-плакатов «Зеленый Алмазар».

Математико-статистический анализ результатов контрольного среза наглядно доказал результативность разработанной модели. Оценка когнитивного критерия проводилась с использованием коэффициента усвоения учебного материала по формуле академика В. П. Беспалько ($K = n / N$). На констатирующем этапе обе группы продемонстрировали однородный низкий уровень знаний (в 3 «Г» ($K = 0,52$); в 3 «Д» ($K = 0,53$)). На контрольном этапе в экспериментальном 3 «Г» классе средний коэффициент Беспалько резко возрос до **(0,81)** что свидетельствует о прочном и глубоком качестве усвоения экологических понятий. Доля учащихся ЭГ с высоким уровнем знаний увеличилась с 11,2% до 44,4%. При этом в контрольном 3 «Д» классе итоговый коэффициент составил всего **(0,56)**, зафиксировав отсутствие выраженной динамики при традиционном подходе.

Качественная трансформация ценностно-ориентировочного компонента оценивалась по вербально-проективной методике «ЭЗОП». Полученные данные выявили падение потребительской (прагматической) установки в экспериментальной группе с 53,3% до 11,1%, при этом ведущим стал этико-практический тип отношения (40,0% учащихся), отражающий рост личной готовности помогать природе на 25%. В деятельностной сфере, согласно картам комплексного педагогического наблюдения, высокий уровень реальной природоохранной инициативы и навыков ресурсосбережения в 3 «Г» классе увеличился с 8,8% до 44,4%, в то время как в контрольной группе преобладающим остался низкий уровень практической эко-активности (43,8%).

Таким образом, экологическая компетенция у учащихся начальных классов представляет собой сложное интегративное качество, формирование которого требует целенаправленной и системной педагогической работы [7]. Она объединяет знания, умения, ценности и практические навыки, формирует экологическое сознание и культуру поведения, подготавливая учащихся к ответственному отношению к природе и рациональному использованию природных ресурсов [13]. Систематическая интеграция методов геймификации, цифровизации и проектной деятельности в процесс изучения естественных наук делает обучение личностно значимым, активизирует познавательный интерес и обеспечивает эффективное формирование всех компонентов экологической компетенции младших школьников [10].

Список литературы

1. Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в начальной школе. – М.: Просвещение, 2018. – 208 с.
2. Захлебный А. Н., Дзятковская Е. Н. Экологическое образование школьников: теория и практика. – М.: Академия, 2017. – 232 с.
3. Плешаков А. А. Экологическое воспитание в начальной школе. – М.: Просвещение, 2019. – 160 с.
4. Слостёнин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика: учебное пособие. – М.: Академия, 2018. – 576 с.
5. Вербицкий А. А. Компетентностный подход в образовании. – М.: Высшая школа, 2016. – 184 с.
6. Федеральные и региональные программы экологического образования школьников. – М., 2019. – 142 с.
7. Педагогический энциклопедический словарь / под ред. Б. М. Бим-Бада. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2017. – 528 с.
8. Конституция Республики Узбекистан. – Ташкент: Ўзбекистон, 2023. – 80 с.
9. Закон Республики Узбекистан «Об охране природы». – Ташкент, 1992.

10. Закон Республики Узбекистан «Об экологическом контроле». – Ташкент, 2013.

11. Концепция повышения экологической культуры населения Республики Узбекистан до 2030 года. Приложение №1 к Постановлению КМ РУз №434 от 27.05.2019 г. – Ташкент, 2019.

12. Баймухамедова Г. Ш., Икрамова Н. М. Эколого-педагогические основы формирования экологической компетенции младших школьников. — Ташкент: Фан, 2020. — 168 с.

13. Султанов А. Х. Инновационные формы экологического образования в начальной школе. — Ташкент: Ўқитувчи, 2021. — 192 с.

